

Ронжес Олена

магістр психології, магістр економіки, аспірантка факультет психології,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
olena.ronzhes@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-3260-8996

ЦИФРОВИЙ СОЦІАЛЬНО-ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ ЯК АДАПТАЦІЯ ДО ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

У тезах показано, що цифрові рішення можуть виступати як інструменти для адаптивних копінг-стратегій, орієнтованих на вирішення ситуації в періоди глобальних криз, і допомагати у задоволенні найвищих потреб українців у різних країнах світу. Доведено, що суб'єктність особи у цифрових середовищах призводить до розвитку рівня цифрової грамотності. Наведено приклад соціального творчого проєкту як інтерфейсу для взаємодії різних соціальних груп та цифрових середовищ. Пілотні випуски проєкту показали ефективність у досягненні цілей соціального характеру та у розвитку цифрових творчих навичок у груп українських школярів у Німеччині, Італії, Норвегії та Україні. Виявилася зацікавленість українських організацій до участі у проєкті. Запропоновано продовжити пілотні випуски проєкту представникам факультету психології Харківського Національного Університету імені В. М. Каразіна. **Ключові слова:** адаптація до дигіталізації; цифрова творчість; школярі; суб'єктність у цифровому середовищі; адаптивні копінг-стратегії

The theses show that digital solutions can act as tools for adaptive coping strategies aimed at solving the situation in periods of global crises, as well as help in meeting the highest needs of Ukrainians in different countries of the world. Proven that the subjectivity of a person in digital environments leads to the development of the level of digital literacy. An example of a social creative project, an interface for the interaction of various social groups and digital environments, is given. The pilot editions of the project showed effectiveness in achieving social goals and in developing digital and creative skills among groups of Ukrainian schoolchildren in Germany, Italy, Norway and Ukraine. Ukrainian organizations showed interest in participating in the project. It was proposed to continue the pilot editions of the

project to representatives of the Faculty of Psychology of V. N. Karazin Kharkiv National University. **Keywords:** adaptation to digitalization; digital creativity; schoolchildren; subjectivity in the digital environment; adaptive coping strategies

Актуальність. Виклики сучасності активно переводять суспільство в цифровий соціум. Для грамотного використання цифрових технологій як зручного ефективного інструменту потрібний розвиток цифрових компетенцій населення. Для громадян України це сталося також і на двох етапах з вимушеними стресогенними факторами, що супроводжують сучасні виклики: в період поширення коронавірусу в 2020-2021 роках [1], і в 2022 році - з початком військової агресії Російської Федерації в Україні .

1. Цифрові рішення як інструмент для адаптивних копінг-стратегій, орієнтованих на вирішення ситуації. На етапах глобальних викликів 2020-2022 років засвоєння цифрових рішень стосувалося підтримки потреб перших двох рівнів піраміди Маслоу (фізіологічні потреби та безпека) [2]: соціальні та робочі процеси, навчання, фізичне виживання. Дигітальні сервіси стали також ефективним інструментом для адаптивних копінг-стратегій [3]. За даними актуальних досліджень [4], найбільш вираженою серед українських громадян під час війни стала стратегія пошуку соціальної підтримки. У піраміді Маслоу ця стратегія корилується з третім ступенем „соціальні потреби“.

2. Задоволення вищих потреб . Однак для потреб наступних рівнів (потреби у приналежності, визнанні, самовираженні) немає практично жодних українських офіційних чи професійних рішень, але виявлено їх бажаність [3]. Населення використовує в цій якості соцмережі, групи та канали у різних месенджерах, але вони несуть у собі ризик ретравматизації чи посилення стресових станів. Так само і розвиток цифрової грамотності, що складається з шести компетенцій відповідно до класифікації DigComp [5], бажано проводити не тільки в результаті критичних умов глобальних викликів, але і в приємних творчих форматах, спрямованих на різні вікові групи та об'єднані спільним проектом. Відповідно до одного з принципів цифрового соціуму – взаємодія

незалежно від локалізації та одномоментної присутності комунікаторів – ця діяльність може об'єднувати роз'єднаних часом та простором людей, підтримуючи їхню потребу у приналежності до якоїсь спільноти, у визнанні та самовираженні. Відкладеність задоволення цих потреб може призвести до деструктивних наслідків особистісного і соціального планів.

3. Суб'єктність особистості цифрових середовищ. Ще одна мотивація проведення соціальних творчих проектів у цифрових середовищах для широкої аудиторії - формування суб'єктності людини в цифровому просторі замість його присутності в ньому як об'єкт. Їдеться про активне і самостійне самовираження особистості, що перетворює себе та середовище, в даному випадку цифрове, наповненню власними сенсами дигітальні середовища, формує сенси у своєму цифровому просторі, осмислює свою картини світу та формулює її опис для інших суб'єктів. Побоювання деяких груп, що у порівнянні зі штучним інтелектом і розвиненими технологіями людина виявиться непотрібною та загубленою, втілюються саме в об'єктності людини у кіберсередовищах, коли вона стає лише споживачем контенту виданого їй алгоритмами, та йде шляхом, визначеним їй сторонніми джерелами. Суб'єктна ж присутність людини навпаки робить дигітальні технології дуже ефективним інструментом на її шляху до поставлених цілей та в реалізації всього спектра потреб.

4. Приклад соціального творчого цифрового проекту: проект „МЕТА“ - медіа-журнал школярів. Концепція: Творчий дигітальний проект, у якому україномовні школи, діаспори та інші групи з різних країн створюють єдиний медійний контент, поєднаний певною темою. Цільова група, на якій базується участь шкіл та інших груп – українські школярі та підлітки у різних країнах світу. На першому етапі медіаторами їхньої участі у проекті виступають дорослі: педагоги, психологи, соціальні роботи. Діти та підлітки можуть опосередковано брати участь – за організаційною підтримкою дорослих (вчителів, батьків тощо). Але ж заплановано з часом додати і такі медіа-формати, де школярі самі зможуть безпосередньо додавати контент. Також проект орієнтований на всі вікові групи діаспор та ставить за мету поєднання

поколінь та зміцнення їх зв'язків. Часто для цього бракує м'яких тем, тому медіа-журнал пропонує їх для активної взаємодії. Ідея проекту – живе цікаве поєднання українців різних країн у їхніх творчих проявах. Оптимальним форматом проекту обрано журналістську діяльність, в якій музика, образотворче мистецтво, різноманітні заходи, повсякденні життя, цікаві місця та свій, унікальний погляд на світ сьогодення та майбутнього стають засобами вираження своєї картини світу учасників проекту. Численні дигітальні інструменти дозволяють робити творчий процес максимально зручним, разом підвищуючи цифрову компетенцію учасників. Практична реалізація: журнал-інтерфейс, що веде у численні цифрові середовища. Кожен номер медіа-журналу створюють декілька незалежних „редакцій“ - шкіл або діаспор з різних країн і з України. Кожна група виконує редакційні завдання у вільному форматі (надається список можливих тем, ідей, опитувань, форматів), які кожна група втілює за своїм бажанням. Також додаються матеріали фахівців та митців. Після підготовки матеріалів технічна служба робить верстку інтерактивного медіа-журналу. Особливу важливість має те, що майже кожен матеріал номеру має виходи на віртуальні ресурси редакцій (сайти, канали у соціальних мережах, відео-канали, посилання на додатки тощо, де надана інформація по темі у більшому обсязі). Таким чином у медіа-журналі може бути надана найважливіша частина, а через QR-коди та посилання можна вийти на будь-які інші цифрові середовища, зручні для оприлюднення загальної купи даних та форматів про зазначену подію або твір. Таким чином, медіа-журнал стає також інтерфейсом, що через свої матеріали виводить в медійний простір однодумців у різних країнах. Готові номери можна читати на своїх пристроях, також відвідуя майстер-класи, втілюючи в реальному житті надані ідеї, дивлючись та слухаючи відео- і аудіоконтент, відповідаючи на запитання редакції.

5. Соціальне значення та практичне застосування результатів.

Готовий продукт (номер медіа-журналу) рекомендовано як для індивідуального, так і для сімейного просмотру. Для груп знайомство з матеріалами медіа-журналу може відбуватися на зустрічах діаспор. Екран пристрою транслюється

на великий екран, смарт-дошку, телевізор або через проектор на стіну. Усі покоління локального українського суспільства дивляться результати творчості віртуальних редакцій. Окреми майстер-класи, конкурси або загальні проекти можуть стати темами додаткових зустрічей або занять. Репортажи з таких зустрічей можуть бути окремими матеріалами для наступних номерів або поточного контенту проекту.

5. Пілотні випуски проекту „Мета“ 2020-2021 років – основа для подальшої реалізації. З ініціативи керівництва „Креатив-Студії Кельн“ (Олена Ронжес) за представленою вище концепцією, створеною нами, було зроблено два пілотні випуски. Представники шкіл українських діаспор та шкіл в Україні спільно створювали творчі матеріали на задану тему, після чого всі роботи збиралися до спільного файлу та поширювалися серед учасників, інших шкіл та діаспор, та в інтернеті. Було зроблено два пілотні випуски на теми „Сьогодні, з минулого в майбутнє“ [6] та „Натхнення“ [7], які виявили готовність усіх запрошених партнерів до співпраці. Учасниками першого номера, або його віртуальною редакцією, у грудні 2020 року стали п'ять шкіл або творчих студій з України, Німеччини, Італії, Норвегії. Учасниками другого номера у травні 2021 року стали вісім шкіл або творчих. Усі завдання та пропоновані формати мали виключно рекомендаційний характер як приклади можливих рішень та форматів, що поєднують у собі аналогову та цифрову творчість. До участі так само приєдналися всі запрошені спеціальні гості, для розширення вікових, соціальних та територіальних кордонів. Про успішність поставлених цілей у підтримці реалізації трьох вищих потреб у відповідності зі ступенями піраміди Маслоу свідчать відгуки учасників. Проект мав бути продовжений восени 2021 року, але був припинений у зв'язку з організаційними труднощами в учасників через організаційні наслідки поширення коронавірусу.

6. Пропозиція факультету психології ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Пропоную керівництву факультету розглянути можливість проведення цього проекту у рамках додаткової активності студентів факультету, практики чи іншої форми. Моя робота у 2022 році зі школярами в евакуації в Німеччині

виявила численні проблеми у психологічних станах особистісного та соціального плану у дітей та підлітків. Маю підстави вважати, що проект запропонованого формату може стати корисною підтримкою та практичною конструктивною роботою адаптації до викликів сучасності.

Список використаних джерел

1. Ронжес О. Визначення рівня цифрової компетентності як необхідної навички за умов переходу до цифрової держави. *Проблеми політичної психології*. 2021. Т. 24. С 313–329. URL: <https://doi.org/10.33120/popp-vol24-year2021-83> (дата звернення: 27.11.2022).
2. Bridgman, T., Cummings, S., Ballard, J. A. Triangulating Maslow's Hierarchy of Needs: The Construction of Management Studies' Famous Pyramid. *Academy of Management Proceedings*, 2017 (1). с. 14177. ISSN 0065-0668. URL: <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2017.14177abstract> (дата звернення: 24.08.2022).
3. Ронжес О. Роль цифрових технологій у адаптації громадян України до військової агресії з боку Російської Федерації. *Проблеми політичної психології*. 2022. (на редакції)
4. Борисова З. О., Дубровіна О. В., & Дубровіна Е. А. Вплив військових дій на психологічний стан українців та профілактика можливих ускладнень. 2022. // Eurasian scientific discussions. Proceedings of III International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 10-12 April 2022 с. 180-185. URL: <https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-10-12-aprelya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv>
5. DigComp - Digital Competence. *DigComp*. URL: <https://www.digcomptest.eu/index.php?pg=competenciasDigitais>.
6. Медіа-журнал школярів українців усього світу МЕТА. №1: „Сьогодні“. URL: <https://zenodo.org/record/7369076#.Y4OgCS1XZbU>.
7. Медіа-журнал школярів українців усього світу МЕТА. №2: „Натхненняє“. URL: <https://zenodo.org/record/7369152#.Y4OjvS1XZbU>.